

БИР ГУРУХ ШАХСЛАР ТОМОНИДАН СОДИР ЭТИЛАДИГАН ЖИНОЯТЛАРНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШДА ЮЗЛАШТИРИШ ТЕРГОВ ҲАРАКАТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Суёнов Шахзод Шовкат ўғли

ИИВ Академияси Тергов фаолияти ўқитувчиси

Исмаилова Шахсанем Айбек қизи

ИИВ Академияси 3-ўқув курси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11090058>

Аннотация: Мақолада бир гуруҳ шахслар томонидан, шунингдек уюшган гуруҳ ва жинойий уюшма томонидан содир этиладиган жиноятларни тергов қилишда ва гуруҳ аъзоларининг айбини исботлашда юзлаштириш тергов ҳаракатининг ўрни ва аҳамияти, юзлаштириш тергов ҳаракатини ўтказиш давомида қўлланиладиган тактик усулларни танлаш ва тергов вазиятига мос бўлган тактик усуллардан фойдаланиш, ушбу жараёнда гуруҳдаги ҳар бир аъзонинг ўзига хос хусусиятларни эътиборга олиш масалалари бўйича фикр-мулоҳазалар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: юзлаштириш тергов ҳаракати, бир гуруҳ шахслар томонидан содир этиладиган жиноятлар, тактика, айбланувчи, гумон қилинувчи, ташкилотчи, бажарувчи.

Юзлаштириш тергов ҳаракати бир вақтнинг ўзида икки шахсни сўроқ қилиш орқали улар томонидан илгари берилган кўрсатувларидаги жиддий қарама-қаршиликларни бартараф этиш мақсадида ўтказиладиган тергов ҳаракати ҳисобланиб, бу икки шахсларнинг илгари берган кўрсатувлари ўртасидаги қарама-қаршиликларни бартараф этиш, воқеа тафсилотлари юзасидан ҳақиқатни акс эттирувчи маълумотни аниқлаш ва унга тегишли ҳуқуқий баҳо бериш учун амалга оширилади.

Бир гуруҳ шахслар томонидан содир этиладиган жиноятларни тергов қилишда гуруҳ ҳар бир аъзосининг айбини исботлаш жараёнида юзлаштириш тергов ҳаракатининг аҳамияти катта.

Бир гуруҳ шахслар томонидан содир этиладиган жиноятларда гуруҳ аъзолари ўртасида юзлаштириш тергов ҳаракатини ўтказишдан олдин, аввалги сўроқларда ҳаққоний кўрсатувлар берган гуруҳ аъзоларига, уларга нисбатан кучлироқ ҳулқ-атворга ва гуруҳ ичида алоҳида мавқега эга бўлган аъзолар томонидан руҳий босим ўтказилиши мумкинлигини инобатга олиш лозим.

Юзлаштириш тергов ҳаракатини ўтказиш масаласида терговчи, суриштирувчи бир қарорга келмасидан аввал, албатта мазкур тергов ҳаракатининг натижаси ижобий чиқишига кўзи етиши керак, агарда юзлаштиришдан ижобий натижага эриша олмаса, терговчи, суриштирувчи юзлаштириш тергов ҳаракатини ўтказишни бироз муддатга кечиктириши ёки умуман юзлаштириш ўтказмаслиги мақсадга мувофиқдир, акс ҳолда бундай ҳолатларда гуруҳ аъзоларини ўзаро юзлаштириш, ишдаги мавжуд бўлган қарама-қаршиликлардан ҳам каттароқ қийинчиликлар ва муаммолар келтириб чиқариши мумкин.

Айниқса, бир гуруҳ шахслар томонидан содир этиладиган жиноятларни тергов қилишда, гуруҳнинг ташкилотчиси ва бошқа аъзолари ўртасида юзлаштириш ўтказиш масаласини ҳал қилиш жараёни терговчи, суриштирувчи томонидан алоҳида

эҳтиёткорлик ва стратегиалликни талаб қилади. Шунинг учун терговчи гуруҳ аъзолари ўртасида юзлаштириш ўтказиш масаласини ҳал қилиш жараёнида, мазкур тергов ҳаракатидан кўзланган мақсад ва юзлаштириш жараёнида айнан қандай масалалар муҳокама қилинишини аниқлаб олиши зарур.

Жиноят иши бўйича мавжуд бўлган қарама-қаршиликлар ҳақиқатан ҳам жиддий ва иш учун, қилмишнинг квалификацияси учун аҳамиятли бўлса ва мазкур қарама-қаршиликларни бошқа усуллар билан бартараф этиш имконияти бўлмаса, шунингдек терговчи иш бўйича ҳаққоний кўрсатувлар берган процесс иштирокчилари, ўзларининг ҳақиқий кўрсатувларидан воз кечмаслигига ва уларни юзлаштириш жараёнида ҳам тастиқлашига ишонч ҳосил қилган ҳолатда ўтказилган юзлаштириш тергов ҳаракати асосли ўтказилган деб топилади.

Лекин, ҳозирги вақтда айрим тергов бўлинмаларининг раҳбарлари, шунингдек тергов бўлинмаларининг устидан назоратни амалга оширувчи прокурорлар кўпчилик ҳолатларда охири ўйланмай ўтказилган юзлаштириш тергов ҳаракатининг салбий натижаси ҳақида ўйлаб кўрмасдан, ишда мавжуд бўлган ҳар қандай қарама-қаршиликлар юзасидан юзлаштириш ўтказилишини талаб қилади. Лекин мазкур ҳолатда инobatга олинмайдикки, қонуннинг ўзи қарама-қаршилик вужудга келган ҳолатларда юзлаштириш ўтказишни қатъий шарт сифатида белгилаб қўйган эмас, балки бу борадаги танловни терговчининг ўзига ҳавола қилиб қўйган ва айнан терговчига ишдаги мавжуд қарама-қаршиликларни жиддий қарама-қаршилик сифатида баҳолаш ва мазкур қарама-қаршиликларнинг вужудга келиш сабабини аниқлаш мақсадида юзлаштириш тергов ҳаракатини ўтказиш масаласини ҳал қилиш ваколати берилган.

Юзлаштириш тергов ҳаракатини терговнинг дастлабки босқичида, айниқса ишдаги мавжуд далилларнинг ишончлилиги бошқа далиллар билан тастиқланмаган жараёнда ўтказиш мақсадга мувофиқ эмас. Шунингдек, юзлаштириш ўтказиш жараёнида қуйидаги тактик усулларни қўлланиш мақсадга мувофиқ:

- айбига иқдор бўлган гуруҳ ташкилотчиси, шунингдек гуруҳнинг бошқа фаол иштирокчиларининг кўрсатувларидан фойдаланиш;
- юзлаштириш жараёнида муҳокама қилинадиган масалани бир нечта эпизодларга тақсимлаш, агарда зарурият вужудга келса, ҳатто бир нечта юзлаштиришларга тақсимлаш;
- иш бўйича ҳаққоний кўрсатувлар берувчи гуруҳ аъзолари янги ҳолатларни эслаганида ёки биринчи маротаба юзлаштириш ўтказиш жараёнида шахс ўзининг ҳаққоний кўрсатувларини ўзгартирган, лекин кейинчалик яна аввалги кўрсатувларига қайтган ҳолатларида қайта ёки қўшимча тарзда юзлаштириш тергов ҳаракатини ўтказиш;
- иш бўйича ёлғон кўрсатувлар бераётган гуруҳ аъзоларига кутилмаган вақтда юзлаштириш ўтказиш;
- юзлаштирилаётган шахсларнинг кўрсатувларини янада эътиборли бўлиб бериши учун, уларга маълум қилган ҳолда юзлаштириш жараёни видео- ёки аудиоёзувга қайд этилиб борилишини таъминлаш.

Қайд этиш лозимки, юқорида келтириб ўтган тактик усулларни қўллашдан мақсад: юзлаштирилаётган шахслардан иложи борича тўлиқ, ишончли, ишнинг тергови учун

аҳамиятли маълумотларни олиш ва мазкур маълумотларни юзлаштирилаётган шахсларнинг қабул қилиши ва эсда сақлаб қолишини таъминлашдан иборатдир. Юзлаштириш ўтказиш жараёнида қўлланиладиган тактик усулларнинг самарадорлиги кўп жиҳатдан терговчи томонидан процессуал ва тактик раҳбарий қоидаларга, яъни принципларга амал қилинишига боғлиқ. Мазкур принциплардан асосийлари: - кафолатланган натижа принципи- терговчи режага асосланиб ҳаракат қилиши, вазият ва ҳолатга мос келувчи тактик усуллардан кетма-кетликда фойдаланиши; - устунлик принципи- терговчи ҳар доим юзлаштирилаётган шахсларни, уларнинг ўзини тутиши, хулқ-атворини кузатиб бориши лозим.

Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, бир гуруҳ шахслар томонидан иштирокчиликда содир этиладиган жиноятларда иш бўйича ҳаққоний кўрсатма берган гуруҳ аъзоси, агар худди шу масала бўйича атайлаб ёлғон кўрсатма бераётган гуруҳнинг бошқа аъзоси билан юзлаштирилганда, улар ўрталаридаги ўзаро муносабатлари ёмонлашишидан, шунингдек, ёлғон кўрсатма бераётган гуруҳ аъзосининг руҳий босими остида, ундан кўрқиб ўзининг ҳаққоний кўрсатмаларини беришдан бош тортиш ҳоллари учраб турибди. Шу сабабли терговчи юзлаштириш тергов ҳаракатини ўтказишдан олдин иш бўйича ҳаққоний кўрсатув бераётган гуруҳ аъзосининг индивидуал-психологик хусусиятларини ўрганиши, юзлаштириш жараёнида ёлғон кўрсатув бераётган гуруҳнинг бошқа аъзоси босими остида ўзининг кўрсатувларидан воз кечмаслигига ишонч ҳосил қилиши ва мазкур иштирокчини юзлаштиришга алоҳида руҳий жиҳатдан тайёрлаши лозимдир.

Шу билан биргаликда, юзлаштириш тергов ҳаракатини ўтказиш учун асос илгари сўроқ қилинган процесс иштирокчиларининг кўрсатувларида жиддий қарама-қаршилиқларнинг вужудга келганлигидир ва иш бўйича мавжуд қарама-қаршилиқларни “жиддий” деб эътироф этиш ҳамда юзлаштириш ўтказиш мақсадга мувофиқ деб топиш терговчининг ваколатидир. Агар илгари сўроқ қилинган шахс бошқаларнинг кўрсатувини инкор қилиш учун юзлаштириш ўтказилишини талаб қилса, лекин бундай зарурият бўлмаса, терговчи талабни рад этиш ҳақида қарор қабул қилади. Терговчи ўз қарорида юзлаштириш ўтказиш лозим эмаслиги ҳақидаги ўз асосларини батафсил баён қилиб бериши шарт. Юзлаштириш тергов ҳаракати илгари берилган кўрсатувларни такрорлаш ёрдамида далиллар саноғини сунъий ошириш учун ўтказилмаслиги зарур.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси <https://lex.uz/docs/6445147>
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодекси. <https://lex.uz/docs/111460>
3. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси. <https://lex.uz/docs/111453>
4. *Гаврилов А. К., Закатов А. А.* Очная ставка. Волгоград, 1978.
5. *Комарков В.С.* Психологические основы очной ставки. Харьков, 1976.
6. *Быков В. М.* Особенности расследования групповых преступлений. Ташкент, 1980.
7. *Мазунин Я.М., Мазунин П.Я.* Особенности очной ставки при расследовании деятельности организованных преступных формирований. Научная статья

8. Лукашевич В.Г. Тактика общения следователя с участниками отдельных следственных действий. Киев, 1989.
9. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртлирида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
10. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
11. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
12. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
13. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
14. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
15. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
16. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
17. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15
18. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
19. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
20. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. –

95-98 б.

21. *А.Й.Абдуллаев.* Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.
22. *А.Й.Абдуллаев.* Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.
23. *А.Й.Абдуллаев.* Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.
24. *А.Й.Абдуллаев.* Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.